

Zombyk Bohdan
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
Department of Toxicological and Analytical Chemistry
Head of Department – Assoc. Prof. I.Y. Halkevych
Scientific Supervisors – Assoc. Prof. M.M. Kucher

TOXICITY AND ISOLATION OF CYHALOTHRIN FROM RESEARCH OBJECTS

Abstract. This work examines the toxicological properties and metabolic characteristics of cyhalothrin, a highly effective pyrethroid insecticide used in veterinary practice and crop protection. Data on its absorption, biotransformation, clinical manifestations of poisoning, and histomorphological changes caused by exposure are presented. A method for isolating cyhalothrin from research objects using an acetone–hexane mixture followed by hexane extraction has been described and experimentally validated. The obtained results confirm the efficiency of the proposed procedure and its suitability for qualitative and quantitative analysis in chemical–toxicological laboratories.

Keywords: cyhalothrin, lambda-cyhalothrin, pyrethroids, toxicological analysis, insecticide extraction, chemical–toxicological research.

Relevance. Cyhalothrin (grenade, compound 68085-85-8) is a highly effective pyrethroid insecticide used to control ectoparasites in cattle, sheep, and harmful insects. Lambda-cyhalothrin exhibits contact and intestinal insecticidal activity with a repellent effect against adult insects, larvae, and mites in cereal, vegetable, corn, cotton, potato, technical, berry, and fruit crops.

Cyhalothrin exists in four stereoisomeric forms, and a mixture of these isomers is marketed as lambda-cyhalothrin (Karate). When applied to the skin, it causes significant irritation manifested by redness, swelling, and erythema.

When administered per os, cyhalothrin is absorbed up to 55% of the dose. About 20–40% is excreted in urine, and 40–65% in bile and via the intestines. Maximum blood concentration occurs within 4–7 hours, with accumulation in adipose tissue. Clinical signs of poisoning include impaired coordination, ataxia, and hypersensitivity to external stimuli. Histomorphological changes in the nervous system, thymus atrophy, and impaired spermatogenesis have been reported. Alterations in the activity of transaminases and alkaline phosphatase are also observed. Lambda-cyhalothrin exhibits neurotoxic effects.

Cyhalothrin metabolism involves hydrolysis mediated by mixed-function oxidases followed by the formation of glucuronic and sulfate conjugates. The elimination half-life is 2–3 days.

Aim. To study the toxicological characteristics of cyhalothrin and develop a method for its isolation from research objects.

Materials and Methods. Model research objects and standard cyhalothrin solutions were used in the experimental study. The following laboratory techniques were applied: infusion, isolation, filtration, extraction, centrifugation, and evaporation.

Method for Isolating Cyhalothrin from Research Objects. The minced research sample is covered with an acetone–hexane mixture (1:1) and infused under stirring for 1 hour. The extract is decanted, and the procedure is repeated twice (45 minutes each). All acetone–hexane extracts are combined and transferred to a separatory funnel, followed by the addition of 50 mL of a 25% ammonium sulfate solution. After mixing for 15 minutes, the funnel is left open until phase separation occurs. Cyhalothrin partitions into the hexane (upper) layer. After removing the upper layer, the lower layer is extracted with hexane twice more (30 mL each). All hexane extracts are combined, evaporated to an appropriate volume, and used for qualitative and quantitative analysis using chemical, physicochemical, and immunoenzymatic methods.

Results. Cyhalothrin isolation from research objects was performed using an acetone–hexane (1:1) mixture, while hexane was used as the extraction solvent.

Conclusion. The developed method for isolating cyhalothrin from chemical-toxicological samples is suitable for laboratory diagnostics of cyhalothrin poisoning.

Зомбик Богдан
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Кафедра токсикологічної та аналітичної хімії
Завідувач кафедри - доц. І.Й. Галькевич
Наукові керівники - доц. М.М. Кучер

ТОКСИЧНІСТЬ ТА ВИДІЛЕННЯ ЦИГАЛОТРИНУ ІЗ ОБ'ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

Анотація. У роботі розглянуто токсикологічні властивості та особливості метаболізму цигалотрину — високоефективного піретроїдного інсектициду, який застосовується у ветеринарній практиці та рослинництві. Наведено дані щодо його всмоктування, біотрансформації, клінічних проявів отруєння та гістоморфологічних змін, що виникають під його впливом. Представлено та експериментально апробовано методику виділення цигалотрину з об'єктів дослідження із використанням суміші ацетон-гексан та подальшої екстракції гексаном. Отримані результати підтверджують ефективність запропонованого способу та його придатність для проведення якісного й кількісного аналізу у хіміко-токсикологічних лабораторіях.

Ключові слова: цигалотрин, лямбда-цигалотрин, піретроїди, токсикологічний аналіз, виділення інсектицидів, екстракція, хіміко-токсикологічне дослідження.

Актуальність. Цигалотрин (гренеде, препарат 68085-85-8) є високоефективним піретроїдним інсектицидом і використовується для боротьби з ектопаразитами великої рогатої худоби, овець та зі шкідливими комахами.

Лямбда-цигалотрин інсектицид контактної і кишкової дії, з репелентним ефектом діє на комах (імаго і личинки), а також на кліщів в посівах зернових і овочевих культур, кукурудзи, бавовнику, картоплі, технічних, ягідних і плодових культур.

Цигалотрин може знаходитися у вигляді 4 стереоізомерів. Суміш ізомерів випускається у вигляді препарату лямбда-цигалотрину (карате).

При нанесенні цигалотрину на шкіру відмічена сильна подразнююча дія. При цьому спостерігається почервоніння, набряк і еритема.

Цигалотрин per os всмоктується до 55% введеної дози. З сечею виділяється 20-40%, з жовчю та через кишечник 40-65%. Максимальна концентрація у крові через 4-7 годин, накопичується в жирових тканинах.

Клінічні ознаки отруєння порушення координації, атаксія і підвищена чутливість на зовнішні подразники. Відмічаються гістоморфологічні зміни в нервовій системі, атрофія тимуса, порушення сперматогенезу. Відмічаються

зміни з боку активності трансфераз і лужної фосфатази. Лямбда-цигалотрин проявляє нейротоксичний ефект.

Метаболізм цигалотрину - гідроліз під впливом оксидаз змішаної функції та утворення кон'югатів з глюкоуроною і сульфатною кислотами. Період напіввиведення становить 2-3 доби.

Мета. Вивчення токсикологічної характеристики та опрацювання методики виділення цигалотрину із об'єктів дослідження.

Матеріали та методи. При експериментальному дослідженні були використані модельні об'єкти дослідження та стандартні розчини цигалотрину, а також методи: настоювання, ізолювання, фільтрування, екстракції, центрифугування, випаровування тощо.

Методика виділення цигалотрину із об'єктів дослідження. Подрібнений об'єкт дослідження заливають сумішшю ацетон-гексан (1:1) до покриття твердих частинок і настоюють при перемішуванні протягом 1 год. Потім розчин зливають у колбу, а настоювання досліджуваного об'єкту із сумішшю ацетон-гексан (1:1) проводять ще двічі (по 45 хв при перемішуванні). Ацетон-гексанові витяжки об'єднують, переносять у роздільну лійку і додають 50 мл 25% водного розчину амонію сульфату. Змішують вміст роздільної лійки протягом 15 хв і залишають з відкритим корком для розшарування фаз. При цьому цигалотрин переходить у гексан (верхній шар у роздільній лійці). Після відокремлення верхнього гексанового шару, нижній шар знову переносять у роздільну лійку і ще двічі проводять екстракцію гексаном (по 30 мл).

Гексанові витяжки об'єднують, упарюють до певного об'єму і використовують для проведення якісного та кількісного аналізу цигалотрину за допомогою хімічних, фізико-хімічних та імуноферментних методів дослідження.

Результати. Ізолювання цигалотрину із об'єктів дослідження проводилося сумішшю: ацетон-гексан (1:1), а екстракція - гексаном.

Висновок. Опрацьована методика виділення цигалотрину із об'єктів хіміко-токсикологічного дослідження придатна для використання при проведенні лабораторної діагностики отруень цигалотрином.